

OILADA FARZAND TARBIYASIDA SOLISHTIRUVLARNING BO'LISHINI FARZANDLARGA PSIXOLOGIK TA'SIRI

To'liqinboyeva Mahliyo

Farg'ona Davlat Universiteti

Pedagogika va psixologiya fakulteti talabasi

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7994687>

ARTICLE INFO

Received: 24th May 2023

Accepted: 30th May 2023

Online: 31th May 2023

KEY WORDS

Ota-ona, farzand, burch, vazifa, unosat, aka-uka, opa-singil, oila, arkamol avlod, bezorilik, ko'ngil qolishi, salbiy oqibatlar.

ABSTRACT

Ushbu maqolada axloqiy tarbiya, oilada farzand tarbiyasi, uning o'rne, ota-ona va farzandlar munosabati, ularning burch hamda vazifalari, bolalar tarbiyasida ota-onalarning er va ayol sifatidagi faollik darajasi kabi sifatlar yoritilgan.

Kirish: Oila psixologi ham bola tarbiyasi bilan bog'liq masalalarda yordam beradi. Bu sohadagi eng muhim mavzular qatorida oila a'zolarining xatti-harakatlarining bolalar xulq-atvoriga ta'siri, bolalarning psixologik va ijtimoiy rivojlanishi, bolalarning o'z-o'zini rivojlantirishi va o'z-o'zidan qoniqishini ko'rsatishdir. Oila psixologi oila a'zolarining bolalar bilan munosabatlari sog'lom va funktsional bo'lishini ta'minlaydi va bolalarning sog'lom rivojlanishi uchun zarur yordam beradi. Oila psixologi, shuningdek, oilaning birgalikda ishlashi va bolalarning sog'lom rivojlanishi uchun eng yaxshi yo'llarni topishga yordam beradi. Ta'lim asosida o'quvchi ongi shakllanadi, uning ma'naviy boyligi, his-tuyg'ulari kamol topadi. Ijtimoiy hayotda o'z o'rniga ega bo'lish uchun zarur bo'lgan odamlar bilan o'zaro munosabatlarni to'g'ri tashkil etishga xizmat qiladigan axloqiy odatlar shakllanadi. Har qanday ijtimoiy jamiyatda yosh avlod tarbiyasi aniq maqsad asosida tashkil etiladi. Ta'limning maqsadi ijtimoiy jamiyat taraqqiyoti, uning rivojlanish yo'nalishi, ijtimoiy munosabatlar mazmunidan kelib chiqib belgilanadi. Maqsadning aniqligi ta'limda muhim ahamiyatga ega. Bugungi kunda mamlakatimizda tashkil etilayotgan ta'lim-tarbiyadan ko'zlangan maqsad komil avlodni tarbiyalash, uni ona Vatanga muhabbat, eng yaxshi urf-odat va oilaviy an'analar ruhida tarbiyalash, xalqimiz uchun bilimli, madaniyatli inson bo'lib voyaga yetkazishdan iboratdir. Oila psixologi taqqoslashning bolalarning xulq-atvoriga ta'sirini yaxshi tushunadi. Bezorilik bolalarning o'ziga bo'lgan ishonchini va o'zini o'zi rivojlantirish ko'nikmalarini yo'qotadi va bolalarda stress va xavotirni keltirib chiqaradi. Oila psixologi qachon va qanday qilib taqqoslash haqida maslahat beradi va oila a'zolarining farzandlari bilan sog'lom munosabatlar o'rnatish uchun amaliy ko'rsatmalar beradi. Bu bolalarning sog'lom rivojlanishi uchun eng muhim qadamlardan biridir. Bolalarning xulq-atvorini buzish va o'z-o'zini rivojlantirish qobiliyatlarini buzish uchun solitairelarni ajratish kerak. Oila psixologi taqqoslashning bolalarning xulq-atvoriga ta'sirini yaxshi tushunadi va ulardan o'z vaqtida va

to'g'ri foydalanish bo'yicha maslahat beradi. Ota – ona farzand tarbiyasida balanslarni rteng ushkay bilishi lozim. Bolalarning sog'lom rivojlanishi uchun oila a'zolarining qo'llab-quvvatlashi muhim ahamiyatga ega.

1. Ota-onalar, siz bolangizning o'ziga bo'lgan ishonchini va o'zini rivojlantirish ko'nikmalarini yo'q qilish uchun taqqoslashdan foydalanishingiz mumkin. Shuning uchun, bolangizning qiziqishlari va istaklarini tinglaganingizdan so'ng, u bilan birgalikda tegishli taqqoslashlarni tanlashingiz kerak. Suhbatlar bolangizga o'zini yaxshiroq bilib olishga va o'zini rivojlantirishga harakat qilishga yordam beradi.

2. Sog'lom munosabatlarni o'rnatish uchun amaliy ko'rsatmalar bering: Ota-onalar sifatida siz farzandingiz bilan sog'lom munosabatlar o'rnatish uchun amaliy ko'rsatmalardan foydalanishingiz mumkin. Shuning uchun, bolangiz bilan ijtimoiy muhitingizni kengaytirishga harakat qiling va unga odamlar bilan aloqa qilish uchun ko'rsatmalar bering. Bu unga o'zini qulay his qilishga yordam beradi va o'zini yaxshilashga harakat qiladi.

3. Bolalarning xulq-atvori va o'z-o'zini rivojlantirish ko'nikmalarini buzish uchun taqqoslashlardan foydalanish: Ota-onalar, siz bolangizning xatti-harakati va o'z-o'zini rivojlantirish ko'nikmalarini buzish uchun turli xil taqqoslashlardan foydalanishingiz mumkin. Shuning uchun, bolangizning sevimli mashg'ulotlari va qiziqishlariga ko'ra turli xil taqqoslashlarni tanlang. Bu unga o'zini yaxshiroq bilishga va o'zini yaxshilashga harakat qilishga yordam beradi.

4. Qiyosiy so'zlarni o'z vaqtida to'g'ri qo'llashni ta'minlash: Ota-onalar, o'z vaqtida qiyosiy so'zlardan to'g'ri foydalanishni ta'minlash farzandingizning o'z-o'zini rivojlantirishida juda muhim. Shunday ekan, o'z vaqtida va to'g'ri shaklda qiyoslashni qo'llash, farzandingizning qiziqishlariga mos keladigan qiyoslarni tanlash muhimdir.

5. Farzandlarning sog'lom rivojlanishi uchun oila a'zolarining yordamini ta'minlash: Ota-onalar, oila a'zolarining qo'llab-quvvatlashini ta'minlash farzandingizning sog'lom rivojlanishi uchun juda muhimdir. Shunday ekan, farzandingizning o'z-o'zini rivojlantirishi uchun oilada birgalikda ishlashga harakat qiling, uning qiziqishlariga qarab tadbirlar tashkil qiling. Bu unga o'zini yaxshiroq bilishga va o'zini yaxshilashga harakat qilishga yordam beradi

Ota-ona, farzandingizni o'ziga baho berishida sizning ta'siringiz juda muhimdir. Bu, uning o'zini tushunishiga, o'zini rivojlantirishga va o'zining qiziqishlariga mos keladigan yo'nalishlarda yordam berishga yordam beradi. Siz farzandingizning qiziqishlariga quloq solishingiz va uning fikrlariga e'tibor berishingiz kerak. Bunday holatda, siz farzandingizni o'z fikrlari va qarashlariga ega bo'lishi uchun o'zga ko'ra ko'proq ko'rsatishingiz mumkin. Bu, uning o'zini rivojlantirishida va o'z-o'zini tushunishida yordam beradi.

Material va metodlar: Avvalo, oilada tarbiyaviy muhitni to'g'ri shakllantirish kerak. Farzandlarimiz ertaga qanday inson bo'lib yetishishi ko'p jihatdan ularning bolaligi qanday o'tganiga, atrof-muhitdan ongiga, qalbiga nimani olib kirganiga bog'liq. Aytishlaricha, ona bir donishmandning oldiga kelib, bolani qachon tarbiyalash kerakligini so'raydi. Donishmand bolaning necha yoshda ekanligini so'radi. U olti yoshga to'lganini bilgach, xitob qildi. — Tezroq uyga qayt! – Farzand tarbiyalash uchun kerak bo'lgan olti yilni behuda sarfladingiz. Dastlabki yillarda bola ta'limning asosiy qismini tez va ko'p oladi. Va bu davrda yaxshi va yomon tushunchalarining 90% ularning ongiga singib ketadi. Oilada bola tarbiyasining bir

qancha o'ziga xos usullari mavjud bo'lib, ularning amalga oshirilishi ta'lim samaradorligini oshiradi.. Ular quydagilar.

-Tarbiyada ota-onaning mas'uliyati.

-Tarbiyada birlik

-Mehnat tarbiyasi

-Ota-onaning bola tarbiyasini bog'cha, maktab va jamoatchilik bilan olib borishi kerak.

-Ota-onaning barcha bolalarini bir xil ko'rishi va ularga adolatli munosabatda bo'lishi kerak.

Ushbu tadqiqot ishini olib borish davomida Farg'ona davlat universitetiga qarashli 1-talabalar turar joyi talabalari o'rtasida so'rovnoma o'tkazildi. Ushbu so'rovnomada 93 nafar yotoqxona qizlari ishtrok etdi. Va quyidagi empirik natijalar qayd qilindi.

Respondentlardan "Ota-onangiz ko'proq aka-uka yoki opa-singlingizga sizni solishtirsa, sizni ularga o'xshamasligingizni aytib urishsa sizga salbiy ta'sir qiladimi?" deb savol berilgan so'rovnoma natijalari.

№	So'rovnoma savollari:	Ha	Yo'q
1	Ota-onangiz ko'proq aka-uka yoki opa-singlingizga sizni solishtirsa, sizni ularga o'xshamasligingizni aytib urishsa sizga salbiy ta'sir qiladimi?	80 ta	13 ta
2	Oila a'zolaringiz sizni kimgadir solishtiradimi?	3 ta	90 ta
3	Oilada ota-onangiz sizga yaxshi munosabatda bo'ladimi?		93 ta

Natijalar: Olib borilgan o'rganishdan ma'lum bo'ldiki, respondentlarning ayrimlari oilada solishtiruvlarga unchalik ahamiyat bermaydi. Ota -onasi yomon munosabatda bo'ladiganlar yo'q. Lekin achinarlisi 3 nafar qizni oilasidagilar qizlarni boshqalarga

solishtiradi. Bu aholining oilada yoshlar tarbiyasi, milliy tarbiya bilan bog'liq ishlarda sustkashliklar bor ekanligini, yoki tarbiya masalasiga past munosabatda ekanligini ko'rsatadi. Milliy tarbiyaning shakllanishida milliy qadriyatlarining o'rnini ham alohida o'ziga xos asosli psixologik omillardan biri hisoblanadi. Shuning uchun ham biz mazkur masala bo'yicha o'rganishlari amalga oshirdik. Oilada ota – onaning farzandga qilayotgan har bir muomilasi unga o'z ta'sirini ko'rstadi. Frazandlarni bir-biriga solishtirish esa muayyan tarbiyaviy bo'shliqni paydo qiladi.

Tavsiyalar: Shu o'rinda pedagoglarning ota-onalarga farzand tarbiyasi borasidagi maslahatlarini aytib o'tamiz.

1. Yomon kayfiyatda tarbiyaviy ishlarni boshlamang.
2. Pedagog o'zida qat'iyat va muloyimlik uyg'un bo'lishi kerak. Hamma narsa o'z vaqtida va me'yorida bo'lishi kerak.
3. Ta'lim - asta-sekin maqsadga erishish demakdir. Bolaning yoshi va jismoniy imkoniyatlariga qarab talabni oshiring.
4. Farzandingizdan "Mening ota-onam Mayenga ishonadi" degan fikrga ishontiring. Uni quchoqlang. Kichik xatolaringiz haqida kuling.
5. Farzandingizni mahalladagi akasi, opasi yoki tengdoshlari bilan solishtirmang. Farzandingiz hasad qilishni o'rganadi. Uni o'zi bilan solishtiring.
6. Farzandingizning yaxshi yoki yomon harakatlariga baho bermang. Bola va uning harakatlari bir xil emas.
7. Agar u xato qilsa, uning sabablari va oqibatlarini aytib bering. U sizdan eshitgan tahlil xatosini, uning sabablari va oqibatlarini tushunsin. U o'z xulosasini aytishni o'rganadi.
8. Farzandingizning har bir yutuq'ini maqtab, qo'llab-quvvatlang. Shunday qilib, u katta yutuqlarga erishish uchun energiya olishi mumkin.
9. Farzandingiz muammoga duch kelganida, unga tayyor yechimni ko'rsatmang. Unga o'z-o'zidan yechim topishga ruxsat bering. Mustaqil fikrlashni o'rganadi.
10. Farzandingizga mustaqillik bering, uni tarbiyalang, lekin uning har bir qadamini nazorat qilmang va qo'riqchi sifatida harakat qiling.

"Bolalik - bu ko'plab savollar, imkoniyatlar va oqibatlar davri." Faylasuflardan biri A. Adler aytgan.

Keling, bir zum bolaligimizni eslaylik. Hozirgi hayotiy tajribamiz, yutuq va kamchiliklarimizda ota-onalarimiz bergan tarbiyaning o'rnini borligini eslaylik. Keling, kuchli va zaif tomonlarimizni ko'rib chiqaylik. O'shanda ota-onamiz bizni qanday tarbiyalaganini his qilamiz. Biz ularning muvaffaqiyatlari va muvaffaqiyatsizliklarini ko'ramiz. Chunki bularning barchasi biz bilan yashaydi. Bugun biz ota-onamiz. Shuning uchun biz ularni tushunishimiz oson. Bizning kuchli tomonlarimiz - ular e'tibor berishadi va zaif tomonlarimiz - ular kam e'tibor berishadi, bu bizning fazilatlarimizda namoyon bo'ladi.

Xulosa: Pedagogika olimlari 100 dan ortiq erkak va ayol o'rtasida so'rov o'tkazdi. "Agar siz yana bola bo'lganingizda, ota-onangizdan qanday so'zlarni eshitishni hohlar edingiz?" degan savolga respondentlar "Agar ota-onamizga "Men senga ishonaman", "Seni yaxshi ko'raman", "Men seni sevaman", "Mayli" deganimizda, "O'zingni ota-onamga ishonaman", "Senga ishonaman", "Men seni yaxshi ko'raman", "Mayli" deb javob berganimizda, "Ota-onangizdan qanday so'zlarni eshitishni hohlar edingiz?" degan savolga javob berganlar

Qo'rqmang, biz siz bilanmiz", "xato qilishdan qo'rqmang". biz hozirgidan ham baxtliroq yashadik. Bizning dunyoqarashimiz ham boshqacha bo'ladi" deb javob berishdi. Bu javoblarni ota-onadan norozilikdan ko'ra ota-onalarning pedagogik madaniyati deb tushunish kerak. Chunki ota-onalarimizdan mehribon yo'q. Lekin ko'p hollarda ular tarbiya usullaridan bexabar edilar. Agar bilganlarida jon deb ishlatgan bo'lardi. Bugungi kunda mamlakatimizda olib borilayotgan izchil islohotlar barcha sohalarida o'z samarasini ko'rsatmoqda. Jumladan, ta'lim sohasida ham. Ko'plab ta'lim maskanlari bunyod etilmoqda, malakali kadrlar tayyorlash, bir qancha oilaviy markazlar, bu kabi misollarni uzoq davom ettirish mumkin. Asosan, bularning barchasi farzandlarimizni har tomonlama yetuk va barkamol shaxs bo'lib yetishtirishdir. Axir, komil farzandli yurt taraqqiyotdan to'xtamaydi.

References:

1. Abdullayeva, A. R. (2023). PSYCHOLOGICAL FACTORS OF FORMING A HEALTHY LIFESTYLE IN THE FAMILY. Open Access Repository, 4(03), 43-50.
2. Rustamovna, A. A. (2022). Socio-Psychological Factors Influencing The Family Environment In The Patriotic Upbringing Of Future Military Personnel. In Conference Zone (pp. 43-45).
3. "INFLUENCE OF HUSBAND AND WIFE RELATIONSHIP ON CHILD UPBRINGING" Tulkinboyeva Makhliyo EURASIAN JOURNAL OF TECHNOLOGY AND INNOVATION Innovative Academy Research Support Center Open access journal www.in-academy.uz[1]
4. "Baxt fo'rmulasi" To'lqinboyeva Mahliyo. Journal of Healthcare and Life-Science Research Vol. 2, No. 3, 2023 ISSN:[2]
5. "Relations Between Husband and Wife in Child Rearing" Tulkinboeva Makhliyo. European Journal of Higher Education and Academic Advancement. . Volume 1, Issue 2. 2023. 124-125-bet.
6. To'lqinboyeva Mahliyo Valijon qizi.(2023).OILAVIY NIZOLAR, AJRALISH VA UNING SABABLARI. Journal of New Century Innovations, 28(1),85-90. Retrieved from. <http://www.newjournal.org/index.php/new/article/view/5940>
7. Тўлқинбоева М.В. Эсоналиева З.О: БОЛАЛАР ХУЛҚИДА ТАЖОВВУЗ-КОРЛИК ХУСУСИЯТЛАРИ НАМОЁН БЎЛИШИНИНГ ИЖТИМОЙ – ПСИХОЛОГИК САБАБЛАРИНИ ЎРГАНИШ.132-БЕТ. Ijodkor o'qituvchi. Multidisciplinary scientific online journal ISSN:2181-2330.